

АХБОРОТ ВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ МУҲИТГА ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ

Очилов Лазиз Сиддиқович

**Муҳаммад ал-хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари
университети ўқитувчиси**

ochilovlaziz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10416659>

Аннотация: Виртуал бозорлар савдогарлар учун янги имкониятларни тақдим этиши, бу тармоққа уланган Интернет алоқалари ва рақамли маркетинг техникаси билан анъанавий маркетинг воситаларини қўшишда телекоммуникация хизматлари ривожланиши кўрсатиб утилган. Ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши, иқтисодиётни рақамлаштириш, истеъмолчиларнинг ахборот маданиятининг ўсиши корхоналарнинг виртуал маконда мавжудлигини оширишни ва маркетинг усуллари тубдан ўзгартириш таклиф қилинган.

Калит сўзлар: Рақамли иқтисодиёт, телекоммуникация, маркетинг стратегияси, модернизация, телекоммуникация хизматлари, электрон пул, электрон почта маркетинги, электрон банк, электрон хизматлар, электрон тижорат.

Кириш

Ахборот ва телекоммуникация технологияларининг ривожланиши ва уларнинг ижтимоий муҳитга жорий этилиши туфайли замонавий ахборот жамиятининг ривожланиши ва шаклланиши содир бўлди.

Телекоммуникация хизматлари жамиятга ахборот алмашиш учун қўшимча каналларни олиш имконини беради. Жамиятнинг ахборотлашуви ҳаётнинг ижтимоий-сиёсий соҳасида ўзгаришларга олиб келди: интерактив телевидениэ, овоз бериш, интернет орқали сайловларда овозларни санаш. Жамиятни ахборотлаштириш туфайли таълим соҳасида пайдо бўлди.

Масофадан туриб ўқиш имконияти. Телекоммуникациянинг ривожланиши меҳнат бозорида ҳам ўзгаришларга олиб келди: Интернет орқали масофадан туриб ишлаш имконияти пайдо бўлди. Биржа брокери, дастурчи, репетитор, дизайнер, менежер, таржимон, журналист каби касблар энди аҳолининг кенг қатламлари учун мавжуд.

Телекоммуникация хизматлари бозори бутун мамлакат иқтисодиётининг "қон айланиш тизими" ҳисобланади. Бу давлат, саноат ва иқтисодиётнинг истеъмол сектори фаолиятининг асоси бўлиши билан бир қаторда бўғиндир. Сўнгги йилларда телекоммуникация бозорининг жадал ривожланиши кузатилмоқда, бу асосан микроэлектроника ва материалшуносликнинг инновацион ютуқларига асосланган. Бу ютуқлар ахборотни узатиш, сақлаш ва қайта ишлаш самарадорлигини сезиларли даражада оширишга ёрдам беради [3].

Телекоммуникация хизматларининг ўсиши ишбилармонлик фаоллигининг ошиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Фуқароларнинг турмуш даражаси ва телекоммуникациялардан фойдаланиш ҳажми каби кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни кўриш мумкин: аҳоли фаровонлиги қанчалик юқори бўлса, истеъмол қилинадиган хизматлар ҳажми шунчалик кўп бўлади. Бундан ташқари, тескари муносабатни кўришингиз мумкин: телекоммуникация соҳасининг ўсиши иш ўринлари

сонининг кўпайишига ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқлари самарадорлигини оширишга олиб келади. Шундан келиб чиқиб, телекоммуникация соҳаси инфратузилма функцияларини бажаради, деган хулосага келишимиз мумкин [4].

Тадқиқот методлари

Телекоммуникация соҳасини узоқ муддатли ривожлантиришнинг энг муҳим жиҳатларидан бири илмий ва илмий-тадқиқот ишлари ва инновацияларга йўналтирилган фаолият, ўйланган молиявий қўллаб-қувватлашни талаб қиладиган иқтисодиёт учун муҳим бўлган технологик соҳаларда (биринчи навбатда узоқ ва бориш қийин бўлган ҳудудларда телекоммуникация инфратузилмасини ривожлантириш учун) ташкилотларнинг иқтисодий рақобатбардош мавқеини сақлаб қолиш учун зарур. Ўз навбатида, телекоммуникация соҳасининг инновацион сценарий бўйича ривожланишини таъминлаш бир қатор асосий вазибаларни ҳал қилишни тақозо этади, жумладан:

нафақат давлат, балки хусусий сектор томонидан ҳам инвестиция ва инновацион фаолиятни рағбатлантириш механизмларини яратиш;

корхоналар инфратузилмасини янгилаш

телекоммуникацияшарлар;

телекоммуникация соҳасининг инновацион салоҳиятини ошириш ва бошқалар[5].

Бундан ташқари, телекоммуникация ташкилотларининг узоқ муддатли инновацион ривожланишини таъминлаш улар фаолиятининг бир қатор бошқа ўзига хос хусусиятлари билан мураккаблашиши мумкин:

ташкilotни ривожлантириш бўйича турли хил қарашларга эга бўлган корпоратив муносабатларда кўплаб манфаатдор томонлар ва иштирокчиларнинг мавжудлиги;

давлат регуляторларининг таъсири; - телекоммуникация ташкилоти тузилмасининг сезиларли даражада тармоқланиши;

йирик телекоммуникация ташкилотлари инфратузилмасига боғлиқлиги ва бошқалар.

Шу муносабат билан телекоммуникация компанияларининг инновацион ривожланишининг ўзига хослигини бир қатор қарама-қаршиликлар мавжудлигида ифодалаш мумкин, улар бир-бирини истисно қилувчи омиллар, манфаатлар, ғоялар ва тушунчаларнинг ўзаро таъсири сифатида белгиланиши мумкин. Бундай қарама-қаршиликлар ташкилотнинг ҳаракатлантирувчи кучлари ва ўсишининг манбалари бўлиши мумкин ёки аксинча, унинг ривожланишига тўсқинлик қилиб, инқирозли ҳодисаларни келтириб чиқариши мумкин [6].

С.Г. Вагин Телекоммуникация ташкилотлари фаолиятидаги қарама-қаршиликларнинг уларнинг инновацион ривожланишига таъсири муаммосини батафсилроқ очиб берган Вагин телекоммуникация соҳасида ташкилотларнинг инновацион ривожланишини амалга ошириш имкониятларини белгилувчи қарама-қаршиликларнинг иккита гуруҳини аниқлайди [7]:

Умуммиллий қарама-қаршиликлар гуруҳи қуйидагиларда намоён бўлади:

инновацион жараённинг турли иштирокчилари (инновацион маҳсулот ва технологияларни яратувчилар ва фойдаланувчилари)нинг инновациялар қиймати ва функционал баҳосидаги манфаатлари ўртасидаги қарама-қаршиликлар;

ишлаб чиқариш фаолиятини амалга оширишнинг барқарор моделини таъминлаш зарурати ва узоқ муддатли истиқболда рақобатбардошликни сақлаш учун компаниядаги сифат ўзгаришлари ўртасидаги қарама-қаршиликлар;

давлат томонидан этарли даражада қўллаб-қувватланмаслиги (ёки унинг йўқлиги) ва телекоммуникация компаниясида илмий ва технологик тараққиётнинг юқори даражасини таъминлаш зарурати ўртасидаги зиддият.

Соҳавий (ўзига хос қарама-қаршилиқлар) гуруҳи қуйидагиларда намоён бўлади: телекоммуникация хизматлари истеъмолчилари манфаатлари ва телекоммуникация ташкилотларининг имкониятлари ўртасидаги қарама-қаршилиқлар, бу зарурат сақланиб қолган ҳолда самарали талабнинг пасайиши билан ифодаланади. Яратилиши катта харажатларни талаб қиладиган билим талаб қиладиган, инновацион хизматни олиш;

телекоммуникация хизматларининг айрим турларига бўлган талаб ўртасидаги зиддият уларнинг анъанавий ва инновацион сегментлар ўртасидаги номутаносиблигидир.

Ўз асарларини телекоммуникация ташкилотларини инновацион ривожлантириш масалаларига бағишлаган яна бир рус муаллифи Э.П. Загороднова, телекоммуникация соҳасидаги компаниялар фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари компаниялар фаолиятида инновацион бошқарув жараёнининг ҳал қилувчи ролини ва бу жараёни телекоммуникация ташкилотларининг бутун бошқарув тизимига интеграция қилиш зарурлигини белгилайди, деб ҳисоблайди [8].

Шундай қилиб, инновацион ривожланиш телекоммуникация компанияларининг бутун бошқарув тизими ва стратегик ривожланишининг ажралмас қисми бўлиши керак. Инновацияларни ўзлаштириш ва инновацион ривожланишни янада ривожлантиришнинг самарали механизми мавжудлиги нафақат телекоммуникация соҳаси, балки ҳар қандай иқтисодий тизим барқарорлигининг энг муҳим омили, унинг рақобатбардошлиги ва экспорт салоҳиятининг асосидир.

Натижа ва муҳокама

Глобал рақобат шароитида асосий ўйинчиларнинг инновацион стратегиялари халқаро инновацион жараёнларни тартибга солишда асосий рол ўйнайди. Хорижий инновацион технологияларнинг ички бозорга жорий этилиши нафақат телекоммуникация компаниялари, балки давлатнинг жаҳон телекоммуникация комплексидаги мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда.

Телекоммуникация компанияларининг илмий-тадқиқот ишларининг асосий йўналишлари ва лойиҳалари қуйидагилардан иборат бўлиши керак:

- LTE стандарти (4G технологияларини кенгайтириш ва модернизация қилиш);
- булут хизматлари (ICloud сақлаш ва бошқалар);
- M2M (инглизча «machine-to-machine», «man-to-machine» и «machine-to-mobile» – бизнес-жараёнларни автоматлаштириш ва хизматларнинг янада батафсил спектрини яратиш учун телекоммуникация ва ахборот технологияларини жамлаш). Ушбу лойиҳаларга қуйидагилар киради: "трекерлар" ни ишлаб чиқиш (масофадаги объектларни кузатиш учун қурилмалар), лойиҳаларни амалга оширишдир.

Стратегик таҳлил қилиш ва шу билан бирга муайян тармоқ ривожланишининг асосий тенденцияларини заиф ва кучли томонлар, шунингдек таҳдид ва имкониятлар кўринишида тизимлаштириш усулларидан бири SWOT таҳлилдир.

Россияда телекоммуникация саноати ривожланишининг асосий тенденцияларини ўрганиш натижасида SWOT таҳлил матрицаси тузилди, унда кўрсатилгандек заиф ва кучли томонлар, шунингдек, Россия телекоммуникация саноати учун имкониятлар ва

тахдидлар тавсифи мавжуд. Шундай қилиб, SWOT таҳлилига асосланиб, биз Россияда телекоммуникация бозорини ривожлантиришнинг қуйидаги йўналишларини шакллантиришимиз мумкин:

- телекоммуникация технологиялари Россия иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш, меҳнат унумдорлигини ошириш, бошқарув жараёнларини оптималлаштириш ва миллий иқтисодиётнинг умумий рақобатбардошлигини оширишнинг асосий омилларидан бирига айланиши мумкин;
- телекоммуникация соҳасини ҳар томонлама ривожлантиришнинг асосий инвестори давлат ҳисобланади;
- телекоммуникация соҳасини ривожлантиришга масъул бўлган давлат ҳокимияти органларининг самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш учун уларнинг аҳоли ва аҳоли билан ўзаро ҳамкорлиги самарадорлигини ошириш зарур. Истеъмомчи муносабатларининг ҳеч бир соҳаси телекоммуникация соҳаси билан хилма-хиллик, динамизм, кенг тарқалиш ва фойдаланиш имконияти бўйича тенглаша олмайди, бу эса уни ҳуқуқий тартибга солиш ва ҳуқуқни қўллаш нуқтаи назаридан жуда қийинлаштиради. Телекоммуникация хизматларининг хилма-хиллиги, тариф вариантлари, уларнинг нисбатан арзонлиги ҳар қандай истеъмомчига зарур хизматларнинг индивидуал тўпламини шакллантириш ва улардан амалда чекланмаган ҳажмда фойдаланиш имконини беради.
- Интернетга кириш ва маҳаллий тармоққа эга бўлган, шунингдек, хавфсизлик ва ишлаб чиқариш объектларини масофадан назорат қилиш тизимларини тарқатиш бўлган "уланган автомобиль";
- ахборот хавфсизлиги, шу жумладан, криптографик лойиҳалар турли қурилмалар учун идентификация радиочастота тегларини, юқори даражадаги хавфсизлик даражасига эга смартфонларни, ички телефон маълумотларига киришни масофадан бошқариш учун мобиль тизимларни (Deutsche Telekom) ишлаб чиқишга қаратилган.
- электрон соғлиқни сақлаш стандартлари - тиббий информатика ва соғлиқни сақлаш соҳасидаги стандартлар (электрон соғлиқни сақлаш тизими)¹, шу жумладан электрон билагузуклар, мобиль роутерлар ва шифокорлар учун беморларни масофадан кузатиш тизимлари каби инновацион ишланмалар;
- мижозлар билан мулоқот қилиш технологиялари;
- энергия тежаш [9].

Шу билан бирга, кўрсатилаётган телекоммуникация хизматлари сифати ва ишончилиги юзасидан истеъмомчилар томонидан кўплаб шикоятлар келиб тушмоқда. Ҳар ким уяли алоқадаги узилишлар ҳақида шикоят қилади - қайси оператор хизмат кўрсатишидан қатъи назар (алоқа ёмонлиги, носозликлар, тушунарсиз овоз ва бошқалар).

Иқтисодиётнинг умумий таркибида хизмат кўрсатиш соҳаларининг ўрни ва ролининг фаол ортиб бориши ривожланишнинг олдинги босқичидан фарқ қилувчи саноат босқичидан кейинги босқичга ўтишдан далолат беради. Постиндустриал жамият - бу иқтисодиёти бўлган жамият. Устувор маҳсулот ишлаб чиқаришдан хизматлар ишлаб чиқариш, илмий тадқиқотлар, таълим тизимини ташкил этиш ва ҳаёт сифатини яхшилашга ўтди.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ахборот оқимлари ва хизматларига талаб ортиб бораётганлиги сабабли, ахборот маълумотларига киришни оқилона ташкил этиш, телекоммуникация хизматлари бозорининг алоҳида субъектлари ўртасида ахборот алмашинувини яхшилаш керак.

Телекоммуникация хизматлари бозорини барқарор ривожлантиришнинг яна бир муҳим йўналиши фойдаланувчиларга универсал хизмат кўрсатиш тамойилидир. Абонентларга телекоммуникация хизматлари билан универсал хизмат кўрсатиш ахборот-коммуникация ресурсларидан фойдаланишни таъминлаш, аҳоли учун муносиб ҳаёт сифатини таъминлаш, шунингдек, одамларнинг такомиллаштириш ва ривожланиши учун тенг имкониятларни таъминлашнинг умумеътироф этилган воситасидир [10].

Замонавий шароитда маълум ижтимоий-иқтисодий тизимларда макроиқтисодий қонуниятларга мослашиш тенденцияси мавжуд бўлиб, телекоммуникация хизматларининг ўсиш суръатларини умумий телекоммуникацион хизматларнинг ўсиш суръатларига (ТХЎС) нисбатан аста-секин ортда қолдириш тенденцияси мавжуд, бу эса ўсиш суръатларидан юқори бўлиши керак. Иқтисодиётнинг хизмат кўрсатиш соҳаси суръатлари (ТХЎС) ва иккинчиси, ўз навбатида, ЯИМ ўсиш суръатини ошишига олиб келади.

Телекоммуникация хизматлари жамият инфратузилмасининг бир қисми бўлиб, у "ахборотни узатишнинг турли шакллари, турлари ва дастурий воситаларидан фойдаланиш орқали ахборот оқимларини узатишни таъминлаш, фойдаланувчига маълумотлар тўплами асосида очиқ хизматларни танлашда эркинликни таъминлаш учун мўлжалланган. хизмат кўрсатувчининг (провайдернинг) хизмат кўрсатиш имкониятлари ва фуқаронинг ижтимоий ва бошқа имкониятлари ва мажбуриятларини амалга оширишга кўмаклашади.

Интернет манбаларида бундай хизматлар радиоэшиттириш, реле ёки сунъий йўлдош алоқалари, кабель тизими, телефон, телеграф ва телекс орқали овозли маълумотлар, тасвирлар ва бошқа маълумотларни узатиш, шунингдек ижарага бериш ва техник хизмат кўрсатиш хизматлари деб ҳисобланади [11].

Телекоммуникация хизматларни товар сифатида кўриб чиқишда тақдим этилаётган хизматлар пакети модели тушунчасидан фойдаланиш керак. Ушбу назарияга кўра, телекоммуникация хизматлари асосий, ёрдамчи ва ёрдамчи хизматларни ўз ичига олган умумий маҳсулотни ташкил этувчи турли хил хизматлар тўплами сифатида тавсифланади. Бироқ, телекоммуникация бозорига киришда ушбу хизматларнинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд. Асосий ва ёрдамчи хизматлар алоҳида ўринни эгаллайди.

Ёрдамчи хизматларнинг қўллаб-қувватловчи хизматлардан ўзига хос хусусияти шундаки, фойдаланувчи уларни рад этиши мумкин эмас, чунки бу ҳолда ушбу пакет ўз фаолиятини тўхтатади.

Ёрдамчи хизматлар ҳаётий аҳамиятга эга эмас, лекин уларни тақдим этиш операцион компаниянинг рақобатдош афзалликларини таъкидлаш учун асос ҳисобланади. Асосий хизмат телефон, интернет, кабель телевидениесини улаш, ёрдамчи хизмат эса миқозларга хизмат кўрсатиш, хизматлар учун ҳақ тўлаш усуллари, ахборот материаллари ва бошқалар, ёрдамчи хизмат эса ўқитиш, жиҳозлаш ҳисобланади. , ва бошқалар.

Бозор иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқарувчилар-сотувчилар ва харидорлар ўртасидаги муносабатларда объектив равишда номуносиблик юзага келади. Аниқланишича, истеъмолчи зарур бўлган юқори сифатли хизматлардан маълум вақт оралиғида хизмат кўрсатиш ва уларни ўтказиш учун минимал харажат эвазига фойдаланишдан манфаатдор. Операцион компаниялар эса имкон қадар кўпроқ хизматларни юқори нархларда сотишдан манфаатдор. Глобаллашув шароитида телекоммуникация хизматлари асосий хизматлар тоифасига кирди. Улар ахборот оқимларидаги талабларни қондириш жараёнида ҳам, иқтисодиёт ва жамият тараққиётини таъминлашда ҳам муҳим рол ўйнайди, бу эса мазкур хизматларнинг улкан ижтимоий аҳамиятидан далолат беради. Бу, биринчи навбатда, илмий-техникавий тараққиётнинг жадал суръатлари ва истеъмолчиларнинг замонавий алоқа хизматларига бўлган хоҳиш-истакларининг ўзгариши билан боғлиқ бўлган муҳим таркибий ўзгаришлар билан боғлиқ. Мавжуд телефон ва мобиль уяли алоқа ва Интернет хизматлари замонавий телекоммуникация бозорининг асосий товар компонентлари ҳисобланади.

Табиий ресурсларнинг ахборот ресурсларидан фарқи шундаки, улар нафақат тугамайди, балки, аксинча, кўпаяди, сифат жиҳатидан ривожланади, бошқа ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни тежашга ҳисса қўшади. Бинобарин, телекоммуникация соҳасини ривожлантиришда давлатнинг роли жуда катта. Бундан ташқари, алоҳида олимларнинг макроиқтисодий соҳадаги тадқиқотлари муайян тармоқлар (худудлар)нинг иқтисодий ўсиши ва телекоммуникациялар ҳолати ўртасидаги боғлиқликни аниқлади, бу эса ушбу хизмат кўрсатиш соҳасининг стратегик аҳамиятидан далолат беради.

Хорижий мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, тадбиркорлик фаолиятининг ўсишига қараб, телекоммуникация соҳасининг роли сезиларли даражада кенгайиб бормоқда. Масалан, яқин вақтгача улар хизмат кўрсатиш соҳалари бўлиб, улар бизнес эҳтиёжларига хизмат қилиш учун мўлжалланган, аммо улар аста-секин бизнеснинг муҳим таркибий қисмларидан бирига айланди, уларсиз бизнес тузилмаларининг ишлаши мумкин эмас.

Хизмат кўрсатиш вақтида провайдернинг ҳаракатлари уларнинг сифатига ва шунинг учун хизматлардан фойдаланиш қийматига таъсир қилиши мумкин. Шу сабабли, маиший хизматларнинг ҳақиқий қийматини учта тоифада аниқлаш мумкин: хизмат нархи сифатида ифодаланган истеъмол харажатлари миқдори; мавжудлиги билан ифодаланган исталган хизматни қидиришга сарфланган вақт; барча умидларни тўлиқ қондира оладиган хизматлар сифати.

Телекоммуникация хизмат кўрсатиш корхоналарида маркетинг стратегияси ҳаракат дастурига айланиши керак бўлиб, бу дастурда стратегик мақсадлар аниқланади ва танланган ривожланиш стратегиясининг амалга оширилишини таъминловчи воситалар белгиланади. Корхонанинг яқин келажакдаги муваффақиятини, унинг жорий фаолиятидаги турли йўналишларнинг молиявий жиҳатдан қай даражада мувофиқлаштирилганлигини белгилайди. Унинг узоқ келажакдаги ривожланиши ва тараққий этиши эса бозордаги ўзгаришларни ўз вақтида олдиндан кўра билиш ҳамда ўз структураси ва товар портфели имкониятларининг таркибини тегишли равишда бунга мослаштира олиш қобилиятига боғлиқ бўлади. Бундай стратегик, фаол фикрлар самарали бўлиши учун улар изчил бўлиши ва "келажакни ташкил қилиш"га, яъни

кутилаётган натижаларга олиб келадиган ҳаракатларга тайёрланишга қаратилган бўлиши лозим.

Телекоммуникация хизматлари - бу хизмат кўрсатувчи провайдер томонидан фойдаланувчига тақдим этиладиган хусусиятлар тўплами. Шу билан бирга, фойдаланувчилар хизмат кўрсатиш имкониятлари тўпамидан келиб чиқиб, энг мос келадиган хизмат кўрсатувчи провайдерни (хизмат кўрсатувчи провайдерни) танлашлари мумкин[12].

Телекоммуникация хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятидаги қуйидаги ўзига хос хусусиятларни диверсификациялаш стратегиясини ишлаб чиқишда ҳисобга олиши зарур. Бу хусусиятлар:

- телекоммуникация хизматларнинг асосий эҳтиёжини қондиришга қаратилганлиги;
- телекоммуникация хизматлар ҳажми ва нархининг ўзаро юқори эластиклиги;
- телекоммуникация хизматларни ташкил этишда пировард истеъмолчи билан бевосита мулоқотда бўлишлиги кабилар.

Телекоммуникация хизматлар корхонаси маркетинг стратегиясининг диверсификацияси йўналишини ишлаб чиқишда горизонтал, вертикал ҳамда концентрик диверсификация турларидан фойдаланиш заруриятига асосланади. Шунингдек, стратегиядаги молиявий маблағларни жалб қилиш йўналишининг шакллари сифатида акция ва облигациялар чиқариш ва сотиш, мустақил сармоячиларни жалб қилиш ва кредит ресурсларидан фойдаланишга эътибор қаратади. Диверсификация стратегиясидаги кооперация йўналишининг оптимал шакллари қуйидаги хусусиятларни ўз ичига олувчи ҳар бир вариантни таҳлил қилиш ва ижтимоий-иқтисодий баҳолаш асосида амалга оширилиши керак, яъни:

- ўзаро ҳамкорликнинг муайян тури ва шаклининг корхонанинг асосий ижтимоий-иқтисодий вазифаларига мос келишини баҳолаш;
- хўжалик юритувчи субъектлар ўзаро ҳамкорлигининг муайян тури ва шаклининг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш;
- хўжалик юритувчи субъектлар ўзаро ҳамкорлигининг ҳар бир тури ва шаклининг амалиётга жорий этиш имкониятларини баҳолаш.

Диверсификация стратегиясини амалга оширишдан кўриладиган иқтисодий самара қуйидагилар ҳисобидан таъминланади:

- товар (хизмат)ларни ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва сотишнинг ихтисослашуви ва жамланишини чуқурлаштириш;
- товар (хизмат)ларни ишлаб чиқарувчилардан истеъмолчиларгача етказишнинг рақобатбардош йўлларида фойдаланиш;
- ноишлаб чиқариш харажатларини истисно этувчи технологик жараёнларни ташкил этишни такомиллаштириш.

Стратегик маркетинг жараёни олтига ҳал қилувчи масала билан боғлиқдир. Бу саволларга жавоб топиш фирманинг мақсадлари ва шунга мос равишда режанинг тузилишини белгилаб беради. Биз олиб бораётган бизнес қандай кўринишда ва корхонаанинг бу бозордаги стратегияси қандай? Қандай хизматлар бозорлари асосий бозорни ташкил этади ва бу бозорларда қандай пазициялашни танлаш мумкин? Телекоммуникация бозориининг объектив жалб қилувчанлиги қандай ва улар билан боғлиқ қандай имкониятлар ва хатарлар бор? Танланган стратегик мақсадлар қандай

қилиб операцион маркетинг мажмуасига: товар, сотиш, нарх ва коммуникацияга айлантирилади?

Бозор стратегик таҳлил қилиниб, олтига ҳал қилувчи саволга жавоб топилгач, якунловчи босқичда танланган мақсадларни, уларга эришиш воситаларини, бажарилиши зарур бўлган ҳаракат дастурларини ва ниҳоят, ҳар фаолият йўналиши бўйича ва умуман корхона бўйича дастлабки даромад ва ҳаражатлар рўйхатини мувофиқлаштириш керак бўлади.

Аслида стратегик маркетинг режаси - бу молиявий режадир, бироқ у молиявий оқимларнинг манбалари ва мақсадлари ҳақидаги маълумотлар бўйича бойитилган бўлади. Амалда у корхонанинг жами иқтисодий фаолиятини белгилаб беради ва унинг қолган барча функцияларига: ИИТТИ (илмий изланиш ва тажриба-тадқиқот ишлари) га бевосита таъсир кўрсатади.

ИИТТИ:

- Бозор эҳтиёжлари янги, яхшиланган ёки мослаштирилган хизмат ва товарларга ўтказилиши керак.

Молиявий маблағлар:

- Маркетинг дастури молиявий чеклашларни ва ресурсларнинг мавжудлигини ҳисобга олиши керак.

Ишлаб чиқариш:

- Савдо ҳажмлари, ишлаб чиқариш имкониятлари ва етказиб бериш тезлиги билан чекланган.

Ходимлар ресурслари:

- Режанинг бажарилиши малакали ва тайёргарликдан ўтган ходимларнинг мавжуд бўлишини кўзда тутди.

Маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш методологияси стратегик режалаштиришнинг аҳамиятини қуйидаги қўшимча жиҳатлар белгилаб беради:

- режа қийматлар тизимини, корхона олий раҳбариятининг қарашларини, унинг келгусидаги мўлжалларини ифодалайди, бу эса корхона ходимларини керакли томонга йўналтиришга имкон беради;
- режа дастлабки вазиятни ва муҳитдан келиб чиқувчи чеклашларни ва унинг эволюциясини ихоҳлаб беради;
- режа мувофиқлаштириш воситаси бўлиб, у мақсадларнинг бир-бирига мувофиқ бўлишини таъминлайди ва зиддият ёки қарама-қаршиликлар юзага келган вақтда объектив мезонлар асосида келишувга эришишини осонлаштиради;
- режа корхона фаолиятини кузатиб боришни осонлаштиради ва мақсадлар ва натижалар ўртасидаги тафовутларни объектив талқин этишга имкон беради.

Кўпинча стратегик режа корхона учун ҳаётий муҳим бўлган омилларга қаратилган "фақулудда вазиятлар режаси" қўшимча қилинади.

Стратегик маркетингнинг вазифаси фирманинг барча фаолият турларини, унинг тараққиёти ва рентабеллигини таъминлайдиган йўналишларга ҳар доим йўналтириш ва қайта йўналтириб туришдан иборат. Унинг импульслари фақат маркетингга эмас, балки барча функцияларга таъсир кўрсатади.

Хулоса

Шунингдек, стратегик режа қабул қилинган қарорларни бу қарорларни ҳаётга тадбиқ этувчиларга етказиб бериши лозим. Бу вазифа келажакнинг мавҳумлиги сабабли мураккаблашади. Стратегик режани ишлаб чиқиш олдиндан билиш мумкин бўлмаган ўзгаришларни "режалаштириш"ни ҳам ўз ичига олади. Стратегик режанинг мақсади - фирманинг узоқ муддатли тараққиётини таъминлаш мақсадида танланган стратегияни аниқ ва изчил тавсифлаб беришдир. Бу танлов аста-секин қарорлар ва ҳаракат дастурларига айланиши керак.

Ҳар қандай корхонанинг раҳбари, ҳатто у режалаштириш ғоясига қарши бўлса ҳам, ҳеч бўлмаганда, уч йўналишдаги истиқболларни белгилаб олишга мажбурдир: бозор эволюциясига етарлича мослашиш ёки янги товар бозорларига кириб бориш учун керак бўлган инвестициялар; кўзда тутилаётган буюртмалар ҳажми билан мослаштирилиши керак бўлган ишлаб чиқариш дастури, буюртмалар ҳажми, товарларни силжитиш ва ҳоказоларга боғлиқ. Молиявий мажбуриятларни бажариш учун зарур бўлган айланма маблағлар, улар даромадлар ва ҳаражатларнинг мўлжалари асосида ҳисобланади.

References:

1. Suyunovich, Muxitdinov Xudayar, va Ochilov Laziz Siddiqovich. «AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANISH ISTALARI». *Farmatsevtikaning salbiy natijalari jurnali* (2022): 451-465.
2. Очиллов, Лазиз. "ПУТИ ОКАЗАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ СВЯЗИ НАСЕЛЕНИЮ РЕГИОНА." *Science and innovation in the education system 2.4* (2023): 53-68.
3. Очиллов, Лазиз. "ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ." *Международная конференция академических наук*. Vol. 2. No. 3. 2023.
4. Очиллов, Лазиз. "РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ." *Инновационные исследования в науке 2.3* (2023): 23-36.
5. Очиллов, Лазиз. "УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ." *Академические исследования в современной науке 2.8* (2023): 154-169. Qodirov, Farrux. "Econometric modeling of medical services in the territories." *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT*. 2022.
6. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. Econometric modeling of the development of medical services to the population of the region / *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*. 2022/5/9. 1.1 Economical sciences.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.
8. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.1 Economical sciences* (2022).
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
11. Қодиров, Ф. "ИЖТИМОЙ ВА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ". ЎЗР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти, 2022.
12. Қодиров, Ф. "ВИЛОЯТ АҲОЛИСИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ ТАРМОҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШ МЕХАНИЗМИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ". Andijon Mashinasozlik Instituti, 2022.
13. Қодиров, Ф. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИНГ КЕЛГУСИ ҲОЛАТИНИ БАШОРАТЛАШ". Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, 2022.
14. Qodirov, F. "OPTIMUM SOLUTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN PRIVATE CLINICS". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2022.
15. Қодиров, Ф. "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари". «O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV HO'JALIGI» àà «AGRO ILM», 2022.
16. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ". ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022.
17. Qodirov, F. "Қашқадарё худуди аҳолисига хизмат кўрсатиш тармоқлари ва уларга таъсир этувчи омиллар". "O'zbekiston Qishloq Va Suv ho'jaligi" Jurnal, 2022.
18. ҚОДИРОВ, Ф. "Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш". ИЎТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ОЙЛИК НАШР, 2022.
19. Qodirov, F. "QR-KOD TECHNOLOGIYASI ASOSIDA ELEKTRON KUTUBXONA TIZIMINI DASTURIY VA APPARAT TAMINOTINI YARATISH". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2021.
20. Қодиров, Ф. "СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТА ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ QR-КОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ". Kokand University, 2020.
21. Қодиров, Ф. "АНАЛИЗ БИОСИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ И МЕТОДЫ ИХ ОБРАБОТКИ". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2020.
22. Qodirov, F. "MASOFAVIY TA'LIMDA O'QISHNING QULAYLIK LARI VA KAMCHILIK LARI". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2020.
23. Қодиров, Ф. "ЗАМОНАВИЙ КОМПЬЮТЕР УЙИНЛАРИ ВА УЛАРИНИНГ СИФЛАНИШИ". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2019.
24. Qodirov, F. "YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHDA MILLIY ONLAYN KITOB DO'KONINI ISHLAB CHIQUISH VA TADBIQ ETISH". МУHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TECHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI, 2019.
25. Қодиров, Ф. "ҲУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР

ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ». O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti, 2022.

26. Фаррух Қодиров. "АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ". " MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI, ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi MATERIALLAR TO'PLAMI. 2022/11/5

27. Ф.Э Қодиров, АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАД ВА ХАРАЖАТЛАРНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛИ, TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI "O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY, 922